

городской среды позволяет сделать правильные выводы и предложить конкретные пути совершенствования городского устройства.

Проведенный нами анализ существующих классических и новых методик оценки позволяет сделать вывод, что наиболее правильно в процессе оценивания ориентироваться на систему обратной связи от самих потребителей такого общественного блага, как городское хозяйство, и учитывать в большей степени такие субъективные факторы, как психологический комфорт, дружелюбность городской среды, «город для человека», а не «человек для города».

В дальнейших своих исследованиях мы планируем разработать свою методику оценивания комфортности города для жизни и апробировать её на определённой категории населения путём социологического опроса или анкетирования.

Список использованных источников

1. Визгалов, Д. В. Маркетинг города / Д.В. Визгалов. – М. : Институт экономики города, 2008. – 113 с.
2. Полякова, Н. В. Диагностика комфортности среды проживания в городах: обоснование и формирование методики / Н.В. Полякова, В.Е. Залешин, В.В. Поляков // Известия Байкальского государственного университета. – 2020. – Т. 30. – № 1. – С. 121-129.
3. Антонова, А. В. Развитие методики оценки города по критериям «умного» города / А.В. Антонова // Вопросы управления. – 2020. – № 6. – С. 122-141.
4. Дружелюбность городской среды: возможности интерпретации и измерения, опыт создания / под ред. Е.В. Лебедевой, А.Г. Филиповой. – Минск : БГУ, 2020. – 207 с.
5. Посохин М.В. Город для человека / М.В. Посохин. – М. : Прогресс, 1973. – 166 с.
6. Социально-экономические аспекты развития территории: учебное пособие / сост. И.В. Андреев, З.И. Иванова. – М. : Издательство МИСИ-МГСУ, 2021. – 55 с.
7. Кочеткова, Т. В. Комфортность городской среды / Т.В. Кочеткова, Н.В. Алейникова // Вестник БГТУ им В.Г. Шухова. – 2019. – № 11. – С. 66-72.

УДК 332.12

DOI

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В работе определено, что в структуре регионального рынка труда под влиянием экономической конъюнктуры происходят динамические процессы. Структурные изменения положительно или негативно влияют на функционирование регионального рынка труда. Изменения внутренних переменных регионального рынка труда и взаимосвязь его элементов характеризуются структурными сдвигами.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, рынок труда, рабочая сила, сбалансированность

METHODS OF DETERMINING STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE REGIONAL LABOR MARKET

VASILENKO D.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The paper determines that dynamic processes occur in the structure of the regional labor market under the influence of economic conjuncture. Structural changes have a positive or negative impact on the functioning of the regional labor market. Changes in the internal variables of the regional labor market and the interrelation of its elements are characterized by structural shifts.

Keywords: *economy, development, region, labor market, labor force, balance*

Постановка задачи. Содержанием структурных сдвигов является возникновение новых системных качеств, то есть изменение основных характеристик экономической системы. Поэтому большое практическое значение имеет изучение структуры в динамике, оценка структурных сдвигов, выявление и характеристика основных тенденций функционирования регионального рынка труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Структурными сдвигами, или структурной перестройкой, в экономике в экономической литературе называют структурные изменения, которые отображают качественное преобразование характеристик экономической системы, отражённые в количественных показателях [1, с. 34].

Анализ удельного веса структурных элементов регионального рынка труда предоставит возможность определить тенденции функционирования регионального рынка труда в течение определённого периода времени. Статистический анализ структуры заключается, прежде всего, в точной количественной оценке составляющих частей, выявлении пропорций и закономерностей. А количественные методы оценки структурных сдвигов в региональном рынке труда заключаются, прежде всего, в определении таких показателей, как: интенсивность, скорость, направленность, качество и эффективность структурных сдвигов. Показатели, рассчитанные по таким методам, являются наиболее информативными и легко рассчитываются.

Цель статьи – выделение ключевых моментов в использовании наиболее востребованных методов определения структурных преобразований на региональном рынке труда.

Изложение основного материала исследования. Анализ структурных изменений на региональном рынке труда заключается в определении обобщающих показателей структурных сдвигов. В разработке системы интегральных показателей большое значение имеют работы таких учёных-статистиков, как: К. Гатев, Л.С. Казинец, В.М. Рябцев, А. Салаи и др. К наиболее распространённым показателям, которые будут оценивать структурные сдвиги, относятся [2, с. 53]:

1) интегральный коэффициент К. Гатева:

$$K_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_{i1} - d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^n d_{i1}^2 + \sum_{i=1}^n d_{i0}^2}}, \quad (1)$$

где d_{i1} – удельный вес группы в i -м периоде;

d_{i0} – удельный вес данной группы в базисном периоде;

2) коэффициент структурных сдвигов А Салаи:

$$K_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{(d_{i1} - d_{i0})}{(d_{i1} + d_{i0})} \right)^2}{n}} \quad (2)$$

Результаты расчётов можно проверить на правильность, используя соотношение: при числе наблюдений больше двух всегда $K_e < K_c$ [2].

Статистическое исследование структурных сдвигов на региональном рынке труда проводилось на примере Самарской области Российской Федерации. Данный выбор был обусловлен отсутствием достоверных статистических данных, характеризующих численность населения, а также трудовых ресурсов Донецкой Народной Республики, находящихся в открытом доступе на момент проведения исследования.

Структура совокупного регионального рынка труда состоит из совокупного предложения и совокупного спроса. Одной из движущих сил регионального рынка труда является совокупное предложение (табл. 1).

Таблица 1

Совокупное предложение рабочей силы на региональном рынке труда Самарской области*

Годы	Показатели			
	Единицы измерения	Экономически активное население	В том числе	
			женщины	мужчины
2013	чел.	163636	81383	82253
	%	100	49,73	50,27
2014	чел.	162950	82563	80387
	%	100	50,67	49,33
2015	чел.	168000	85713	82287
	%	100	51,02	48,98
2016	чел.	168600	87422	81178
	%	100	51,85	48,15
2017	чел.	162250	84299	77951
	%	100	51,96	48,04
2018	чел.	166600	86635	79965
	%	100	52	48
2019	чел.	168909	85018	83891
	%	100	50,33	49,67
2020	чел.	196429	102014	94423
	%	100	51,93	48,07
2021	чел.	198987	97504	101483
	%	100	49	51

* Здесь и далее по тексту составлено и рассчитано по источникам [4-6]

За период с 2013 г. по 2014 г. наблюдается снижение экономически активного населения на 4817 человек или на 2,87%. Однако в 2015 г. и 2016 г. экономически активное население увеличивается на 600 человек или на 0,4%, поскольку увеличивается численность занятого населения, так как на его увеличение влияет увеличение рождаемости 80-х годов, которые до 2015-2016 гг. перешли в категорию «трудовые ресурсы» города.

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. экономически активное население уменьшилось на 6350 человек или на 3,77%. Это связано с процессом старения населения, который обусловил ряд существенных проблем, связанных с социальным обеспечением пенсионного возраста, а также с предложением им трудовой деятельности.

Анализ структуры по возрасту показывает, что удельный вес населения пенсионного возраста в 2017 году составляет 19%, а детей от 0 до 14 лет – 13%, что характеризует Самарскую область как регион стареющей нации.

Старение населения в определённой степени снижает и адаптивные возможности трудовых ресурсов к новым условиям хозяйствования, потому что с возрастом стабильно уменьшается вероятность перехода населения в частный сектор и в категорию тех, кто самостоятельно обеспечивает себя работой. Это объясняется относительно низкой адаптацией старших поколений к новым условиям жизни, а также стремлением менеджеров частных компаний нанимать молодую рабочую силу, которая быстро учится.

С 2017 г. по 2020 г. экономически активное население увеличивается на 34179 чел. или на 21,1%. На увеличение совокупного предложения рабочей силы регионального рынка труда за этот период повлияли миграционные потоки населения. В 2020 г. заработали на полную мощность крупные предприятия города.

Аналогичные процессы происходят и в сегментах совокупного предложения рабочей силы регионального рынка труда. Рост численности экономически активного населения, что наблюдалось в экономике в 2020-2021 гг., происходил в основном за счёт роста занятости и увеличения отношения численности занятых к количеству трудоспособных.

Речь идёт, прежде всего, о снижении уровня безработицы: в 2020 г. в Самарской области насчитывалось 7775 чел. безработных, в 2021 году – 6342 человека.

Структурные сдвиги совокупного предложения в половой структуре регионального рынка труда положительно или отрицательно влияют на тенденции функционирования регионального рынка труда (табл. 2).

Таблица 2

Структурные изменения совокупного предложения (структура по половой принадлежности) рабочей силы регионального рынка труда Самарской области, %

Показатели	Годы								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Линейный коэффициент абсолютных структурных изменений	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73
Средний квадратичный коэффициент абсолютных структурных изменений	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73
Средний квадратичный коэффициент относительных структурных изменений	-	18,67	25,71	42,35	44,44	45,35	11,99	43,92	14,68
Интегральный коэффициент структурных изменений Гатева	-	1,32	1,82	2,99	3,14	3,20	0,85	3,10	1,04
Обобщающий показатель структурных изменений Салаи	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73

Объём совокупного предложения регионального рынка труда в 2013 г. по сравнению с базисным 2013 г. уменьшился на 0,2 процентных пункта, что характеризуется незначительными структурными сдвигами. Но в 2016-2018 гг. происходят увеличения совокупного предложения по половой структуре с 2,12 п.п. до 2,27 п.п. за счёт увеличения женского сегмента с 51,85% до 52%, а среди мужчин происходит незначительное уменьшение с 48,15% до 48%.

Темп прироста совокупного предложения регионального рынка труда в 2011 г. по сравнению с базисным 2013 г. составляет 14,68 процентных пункта, а максимальное значение прослеживалось в 2018 г. и составило 45,35 п.п.

Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева и обобщающий показатель структурных сдвигов Салаи характеризуют количественные изменения значений совокупного предложения регионального рынка труда при определённых флуктуациях половых структур рынка труда.

Если коэффициент структурных сдвигов Гатева и обобщающий показатель структурных сдвигов Салаи более 10%, то можно утверждать о нестабильности структуры. В данном случае совокупное предложение характеризуется стабильной структурой относительно полового состава регионального рынка труда.

Следующим аспектом механизма функционирования регионального рынка труда является совокупный спрос на региональном рынке труда, который равен сумме тех, кто функционирует, и вакантных рабочих мест [7, с. 212].

На совокупном региональном рынке труда (табл. 3) наблюдалась тенденция к увеличению совокупного спроса на рабочую силу с 2013 г. по 2021 г. на 38966 человек, однако в 2017 г. наблюдалась тенденция к снижению совокупного спроса на рабочую силу по сравнению с 2016 г. на 4577 человек.

Таблица 3

Совокупное предложение на рабочую силу в Самарской области, чел.

Год	Занятое население		Вакантные рабочие места	Совокупное предложение
	человек	%		
2013	153818	99,37	972	154790
2014	154814	99,06	1465	156279
2015	160255	99,07	1511	161766
2016	161858	98,78	2015	163865
2017	156825	98,45	2463	159288
2018	160458	99,40	976	161434
2019	159745	99,47	844	160589
2020	188654	99,68	602	189256
2021	192645	99,54	894	193539

На основании данных совокупных спроса и предложения регионального рынка труда можно оценить уровень сбалансированности регионального рынка труда, который определяется отношением совокупного спроса к совокупному предложению (табл. 4).

Таблица 4

**Уровень сбалансированности регионального рынка труда в 2011-2019 гг.
в Самарской области**

Год	Совокупный спрос, чел.	Совокупное предложение, чел.	Совокупный рынок (объём занятости), чел	Уровень сбалансированности регионального рынка труда, %, (гр. 3-гр. 2)/гр. 4
2013	154790	163636	153818	94,6
2014	156279	162950	154814	95,9
2015	161766	168000	160255	96,3
2016	163865	168600	161858	97,2
2017	159288	162250	156825	98,2
2018	161434	166600	160458	96,9
2019	160589	168909	159745	95,1
2020	189256	196429	188654	96,3
2021	193539	198987	192645	97,2

По результатам табл. 4 можно сделать вывод, что региональный рынок труда является несбалансированным, поскольку уровень сбалансированности за период 2013-2020 гг. меньше 100%. В таких условиях часть экономически активного населения не может найти работу, наблюдается безработица.

Оценка числа занятых в общей численности постоянного населения показала, что численность постоянного населения в период с 2013 г. по 2021 г. уменьшилась на 7460 человек или на 3,2% (табл. 5). Причины уменьшения постоянного населения в городе в период с 2013 по 2021 годы объективны и являются следствием демографических процессов в межпереписной период.

Таблица 5

**Численность занятых в общей численности постоянного населения
Самарской области**

Год	Постоянное население региона, чел.	Численность женщин, чел.	Численность мужчин, чел.	Занятое население региона, чел.	Занятые женщины, чел.	Занятые мужчины, чел.	Уд. вес занятых в общей численности постоянного населения, %	женщины	мужчины
2013	225500	123123	102377	192645	102382	90263	0,854	0,832	0,882
2014	225996	123218	102778	188654	100261	88393	0,835	0,8137	0,86
2015	226628	123465	103163	159745	83027	76718	0,705	0,6725	0,7437
2016	227547	123798	103749	160458	84488	75970	0,705	0,6825	0,7322
2017	228112	123955	104157	156825	82871	73954	0,687	0,6686	0,71
2018	229136	124293	104843	161858	84774	77084	0,706	0,682	0,7352
2019	229205	124154	105051	160255	83445	76810	0,699	0,6721	0,7312
2020	230222	124476	105746	154814	80052	74762	0,672	0,6431	0,707
2021	232960	125318	107642	153818	78709	75109	0,660	0,6281	0,6978

Постоянное население охватывает занятое население города, которое в период с 2013 по 2021 г. увеличивается на 38827 человек, или на 25,24%, в том числе это относится к работоспособным женщинам и мужчинам. Исходя из этого, удельный вес занятых в общей численности постоянного населения возрастает в период с 2013 г. по 2021 г. на 0,194, исключением является 2017 г., в котором наблюдается снижение удельного веса занятых в общей численности постоянного населения. Сравнение темпов изменений численности занятого населения как частей совокупного спроса регионального рынка труда приведено в табл. 6.

Удельный вес численности занятого населения за анализируемый период изменился на 1,98%. Темп прироста составляет 39,5%, что обуславливается влиянием факторов на рост численности экономически активного населения. Общие показатели структурных сдвигов позволяют проанализировать тенденции региональной (региональной) занятости. Значения показателей Гатева и Салаи попадают в диапазон $0,05 \div 0,2$, то есть близки к 0, что характеризует исследуемый период однородностью структуры занятости области. Однако подобная однородность не характеризует низкий уровень занятого населения. Анализ таблицы 5 показывает, что в этот период процент занятого населения в общей численности постоянного населения находится от 66,0% до 85,4%. С 2020 г. по 2021 г. отмечается дальнейшее укрепление устойчивой тенденции к увеличению уровня региональной (региональной) занятости населения. Однако этот период характеризуется формированием тенденции региональной дифференциации по половому признаку: сокращается мужской сегмент (-1,98), а женский сегмент пропорционально нарастает (+1,98).

Таблица 6

Динамика изменений численности занятого населения как частей совокупного спроса регионального рынка труда Самарской области, %

Год	Занятое население в регионе, в том числе	женщины	мужчины	Занятые женщины	Занятые мужчины	Линейный коэффициент абсолютных структурных изменений	Средний квадратичный коэффициент абсолютных структурных изменений	Средний квадратичный коэффициент относительных структурных изменений	Интегральный показатель структурных изменений Гатева	Обобщающий показатель структурных изменений Салаи
2013	100	53,15	46,85	1,98	-1,98	1,98	1,98	39,50	2,79	1,98
2014	100	53,15	46,85	1,98	-1,98	1,98	1,98	39,51	2,79	1,98
2015	100	51,97	48,03	0,80	-0,80	0,80	0,80	16,09	1,14	0,81
2016	100	52,65	47,35	1,48	-1,48	1,48	1,48	29,68	2,10	1,49
2017	100	52,84	47,16	1,67	-1,67	1,67	1,67	33,46	2,36	1,68
2018	100	52,38	47,62	1,21	-1,21	1,21	1,21	24,11	1,70	1,21
2019	100	52,07	47,93	0,90	-0,90	0,90	0,90	18,00	1,27	0,90
2020	100	51,71	48,29	0,54	-0,54	0,54	0,54	10,77	0,76	0,54
2021	100	51,17	48,83			-	-	-	-	-

Несбалансированность регионального рынка труда характеризуется численностью незанятых трудовой деятельностью, которых можно рассматривать как текущее предложение рабочей силы на региональном рынке труда. Незанятое

население – лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в течение анализируемого периода не считались занятыми экономической деятельностью. В численность незанятого населения входят безработные и экономически неактивное население [3]. Результатом несбалансированности совокупного регионального рынка труда является численность незанятого населения, структура которого относительно полового состава приведена в табл. 7.

Таблица 7

Текущее предложение рабочей силы (незанятого населения) по половому признаку в Самарской области, чел.

Годы	Численность незанятого населения	Численность незанятых женщин	Численность незанятых мужчин
2013	2803	1698	1105
2014	2894	1745	1149
2015	3783	1991	1792
2016	3546	2147	1399
2017	2104	1428	676
2018	2648	1822	826
2019	3334	2268	1066
2020	3369	2511	858
2021	3665	2674	991

За анализируемый период численность незанятого населения уменьшилась с 3665 человек до 2803 человек, то есть на 862 человека, или на 23,52%. При этом прослеживается тенденция уменьшения численности незанятого населения среди женщин с 2013 г. по 2021 г. на 976 человек, или на 36,50%, что обусловливается увеличением активности женщин на региональном рынке труда, хотя в мужском сегменте численность незанятого населения увеличивается, но незначительно (на 114 человек или на 11,5%).

Структура текущего предложения регионального рынка труда показывает, что среди незанятого населения более 50% занимает женский сегмент, что подтверждает тот факт, что женщинам очень трудно трудоустроиться. К таким женщинам относятся женщины с малолетними детьми, женщины, не имеющие профессионального образования, а также женщины, которые ранее не работали. Но в современных условиях начало уделяться наибольшее внимание социально незащищённому сегменту незанятого населения, то есть женщинам. Проводится организация рабочих мест для трудоустройства женщин с малолетними детьми с режимом работы на условиях неполного рабочего дня, недели, или гибкого графика работы. Всё это привело к уменьшению численности незанятого населения среди женщин в 2019 г. и тенденция увеличилась в мужском сегменте на 12,38 процентных пункта. Особое внимание привлекают обобщающие показатели Гатева и Салаи, которые в последние годы достигли значений более 10%. В 2013-2017 гг., 2020-2021 гг. изменение значений индекса показателей Гатева и Салаи были непостоянными, хотя и с незначительной амплитудой, а в 2017-2019 гг. наблюдается стремительный рост до 28,42% и 22,46% соответственно, что подтверждает разницу между половыми признаками в структуре текущего предложения. На данный момент можно говорить об уменьшении значения пола как определяющего фактора незанятости среди лиц трудоспособного возраста.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, полученные результаты анализа структурных сдвигов, зависящих от событий на региональном рынке труда,

позволяют засвидетельствовать, что структура регионального рынка труда отмечается гибкостью и изменчивостью под влиянием внутренних и внешних факторов. Обобщение полученных результатов анализа структурно-динамических процессов с выбранными базовыми параметрами, отражающие формирование спроса и предложения как совокупного, так и текущего регионального рынка труда (по половозрастным признакам, по профессиональному составу и по видам экономической деятельности), позволили удостовериться наличие дисбаланса между спросом и предложением, что не позволяет каждому желающему работать получить соответствующее рабочее место. Полученные результаты анализа эмпирических данных возможны благодаря статистическим методам анализа и оценки структурно-динамических изменений регионального рынка труда в пространственном аспекте.

Список использованных источников

1. Кобзистый, Н. А. Институциональные условия реализации структурных сдвигов в трансформационной экономике / Н. А. Кобзистый // Научно-техническая информация. – 2005. – № 2. – С. 34-38.
2. Сивелькин, В. А. Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений : учебное пособие / В. А. Сивелькин, В. Е. Кузнецова. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 99 с.
3. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Самарстат. – 2019. – 355 с.
4. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Самарстат. – 2019. – 355 с.
5. Демографический ежегодник Самарской области: Стат. сб. / Самарстат. – 2018. – 124 с.
6. Численность населения муниципальных образований Самарской области: Статистический бюллетень / Самарстат. – 2017. – 132 с.
7. Колот, А. М. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебник / А. М. Колот, О. А. Гришнова, О. О. Герасименко. – К. : КНЭУ, 2009. – 711 с.

УДК 364.01
DOI

**СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности социальной защиты населения в разных странах мира. Выявлены общие и отличительные черты в каждой стране. Проведен анализ существующих систем социальной защиты с выделением их положительных моментов и возможностей применения в Донецкой Народной Республике.